

PADRÕES E LINGUAGEM ALGÉBRICA

Uma experiência com investigações na formação inicial de Docentes de Matemática

Ana Dalila Moreira da Silva
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus
Guarulhos
dalila.ana@aluno.ifsp.edu.br

Brenda de Oliveira Mendes
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus
Guarulhos
brenda.mendes@aluno.ifsp.edu.br

Leticia do Nascimento Venturi
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus
Guarulhos
leticia.venturi@outlook.com

Maura Araujo Dias
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus
Guarulhos
maura.dias@ifsp.edu.br

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo apresentar e refletir sobre nossa experiência ao planejar e executar uma atividade sobre sequências e padrões com uma turma do 2º ano do Ensino Médio. A proposta foi pensada para trabalhar o conteúdo de Sequências e Padrões, promovendo a construção da linguagem simbólica a partir da observação de regularidades e da linguagem materna. Com base em uma abordagem investigativa, os estudantes resolveram a princípio os problemas de maneira individual, e após se reuniram em grupo para buscar representar a lei de formação das sequências por meio de expressões algébricas. A atividade possibilitou compreender como a linguagem algébrica pode ser construída a partir da linguagem materna, além do mais, ao ver os estudantes criando juntos, se expressando e participando da atividade, tornou esse momento tão marcante, promovendo o pertencimento, engajamento e autonomia.

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação inicial de professores; Investigação em aulas de Matemática; Linguagem; Representações do pensamento algébrico.

1. Introdução e pressupostos teóricos

Este relato apresenta um projeto de extensão desenvolvido por estudantes do 5º semestre do curso de Licenciatura em Matemática, com foco na elaboração de um plano de aula voltado ao ensino de padrões e sequências numéricas para o Ensino Médio. O trabalho busca unir os conteúdos de História da Matemática, Didática da Matemática e Tendências em Educação Matemática, promovendo uma ligação direta e contextualizada do conhecimento. Desse modo, foi associado a teoria de D'Ambrosio (1996 p. 18) que afirma que "Todo conhecimento é resultado de um longo processo cumulativo de geração", o que reforça a importância de valorizar sua dimensão cultural no ensino.

Esse contexto sustenta a escolha por inserir matemáticos históricos no desenvolvimento das atividades, como a sequência de Fibonacci e as contribuições da Escola Pitagórica, que evidenciam relações e padrões numéricos associados à linguagem algébrica. Como destacam Gouveia Neto e Toillier (2021, p. 122), "os pitagóricos tinham o número Um como o gerador de todos os outros números, e o consideravam o número da razão", o que demonstra a relação entre a observação de padrões e o desenvolvimento do pensamento algébrico. Além disso, a proposta também foi fundamentada nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), que estabelece como expectativa de aprendizagem a habilidade EM13MAT507, relacionada à identificação de progressões aritméticas e sua associação com funções afins de domínio discreto.

O projeto também se inspira nas ideias de Ponte, Brocardo e Oliveira (2019, cap II). Ideias essas vistas na disciplina teórica de Tendências da Matemática, que defendem a importância da investigação em sala de aula, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da exploração, da formulação de conjecturas e do compartilhamento de ideias. Dessa forma, este relato trás como conteúdo apresentar os referenciais teóricos que embasaram o projeto, descrever as atividades desenvolvidas e refletir sobre as contribuições da proposta para o ensino e aprendizagem de matemática, promovendo uma articulação entre teoria e prática e incentivando a formação crítica dos estudantes.

2. Descrição da Experiência

Dada a escolha do público do segundo ano do Ensino Médio, no primeiro semestre de 2025, realizamos uma atividade de Sequências e Padrões com base no livro didático que eles utilizam. De início, elaboramos um plano de aula sobre o tema, e então, com base no livro didático, selecionamos três “exercícios” do livro, e fizemos adaptações na tentativa de transformá-los em problemas, priorizando a construção coletiva e a linguagem materna.

Seguindo o plano, a aula começa com resolução individual de problemas: cada estudante recebe uma folha contendo um exercício, que pode ser da atividade 1, 2 ou 3, com variantes A, B ou C. A intenção é que, sem explicações prévias, os estudantes explorem as regularidades presentes nas sequências e tentem, por si só, identificar padrões e possíveis regras de formação. Após essa etapa individual, os alunos (as) se reúnem em grupo com papéis definidos e são incentivados a descrever os padrões com suas palavras antes de formalizar com expressões algébricas. Após a resolução em grupo, eles apresentaram as soluções na lousa. Dessa forma, sem introdução formal do conteúdo, a aula foi iniciada de maneira investigativa, com o objetivo de provocar a curiosidade dos estudantes para estimular a formulação de hipóteses.

Figura 1 – Atividade 1.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Câmpus Guarulhos

1-A) Atividade – Sequências e Padrões

Observe a sequência de construção com palitos abaixo:

Agora, responda às perguntas abaixo:

1. Observando as imagens acima, explique com suas palavras o que acontece com as etapas 1, 2 e 3.
2. Para fazer um triângulo, utilizamos 3 palitos. Quantos palitos iremos utilizar para fazer 4 triângulos? E para 7 triângulos? E para 10 triângulos?
3. Suponha que desejamos construir a etapa 25. Qual será, na sua opinião, o comportamento da quantidade de palitos necessários?
4. Na sua opinião, observando as imagens, é possível determinar, de forma mais fácil, quantos palitos iremos utilizar em qualquer etapa? Justifique sua resposta.
5. Como você explicaria para alguém a forma de calcular a quantidade de palitos utilizados em qualquer etapa?
6. Vocês acham que seria possível escrever essa explicação usando apenas números e símbolos? Que símbolos vocês usariam?

Fonte: Autoria Própria (2025)

Figura 2 – Atividade 2.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Câmpus Guarulhos

3-A) Atividade – Sequências e Padrões

Observe a sequência de construção com palitos abaixo:

1ª figura 2ª figura 3ª figura

Agora, responda às perguntas abaixo:

- Observando as imagens acima, explique com suas palavras o que acontece com as etapas 1, 2 e 3.
- A primeira figura contém 3 bolinhas, na segunda figura contém 6 bolinhas, na terceira contém 9 bolinhas. Quantas bolinhas terá na quinta bolinha? E na sexta? E na décima?
- Suponha que desejamos construir a etapa 15. Qual será, na sua opinião, o comportamento da quantidade de bolinhas necessárias?
- Na sua opinião, observando as imagens, é possível determinar, de forma mais fácil, quantas haverá em qualquer etapa?
- Como você explicaria para alguém a forma de calcular a quantidade de bolinhas em qualquer etapa?
- Você acha que seria possível escrever essa explicação usando apenas números e símbolos? Que símbolos seriam utilizados?

Fonte: Autoria Própria (2025)

Figura 3 – Atividade 3.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO
Câmpus Guarulhos

2-A) Atividade – Sequências e Padrões

Observe a sequência de construção com palitos abaixo:

Mantido o padrão, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a de bolas verdes em 286 será a de número

Agora, responda às perguntas abaixo:

- Observando as figuras 1, 2, 3 e 4, explique com suas palavras o que acontece com a quantidade de bolas brancas e verdes em cada etapa.
- Na figura 1 há 1 bola branca e 4 verdes. Na figura 2 há 4 brancas e 6 verdes. Quantas bolas brancas e verdes você acha que haverá na figura 4? E na figura 5?
- Suponha que queremos construir a figura de número 20. O que você imagina que acontecerá com a diferença entre a quantidade de bolas brancas e verdes nessa etapa?
- Observando as imagens, você acha que existe um jeito mais fácil de saber quantas bolas brancas e quantas bolas verdes existem em qualquer figura, sem precisar desenhar? Justifique sua resposta.
- Como você explicaria para alguém como descobrir quantas bolas brancas e verdes existem em qualquer figura, apenas observando o número da etapa?
- Você acha que seria possível escrever essa explicação usando apenas números e símbolos? Que símbolos seriam utilizados? Em qual figura o número de bolas brancas irá superar o número de bolas verdes em 286?

Fonte: Autoria Própria (2025)

Após esse passo, os estudantes foram organizados em grupos, formados por quem recebeu versões da mesma atividade. Por exemplo: os alunos (as) com o exercício 1A formaram o Grupo 1, os com 1B o Grupo 2, com 1C o Grupo 3, e assim por diante. Cada grupo foi responsável por compartilhar os raciocínios construídos individualmente e trabalhar juntos na formulação de uma resposta comum ao desafio proposto. Dentro de cada grupo, os papéis foram definidos para garantir a participação ativa de todos:

- Um Estudante ficou responsável por registrar as estratégias discutidas;
- Outro foi o responsável pela apresentação final;
- Um terceiro organizou as falas durante o trabalho coletivo;
- Dois outros puderam interagir diretamente com os docentes em caso de dúvidas, representando o grupo.

O principal objetivo dessa etapa é permitir que os estudantes formulem e testem conjecturas, traduzam padrões percebidos em linguagem materna e, com o apoio dos colegas e mediação dos docentes iniciem a transição para a linguagem algébrica. Esperávamos que surgissem diferentes estratégias e representações. Esse momento de socialização permite que os estudantes confrontem ideias, comparem diferentes raciocínios e percebam a riqueza das múltiplas formas de pensar matematicamente, promovendo uma aprendizagem ativa que valoriza tanto a linguagem materna quanto a simbólica, favorecendo a construção de significados e o aprofundamento do conteúdo de maneira significativa. Depois da discussão em grupo, um aluno(a) de cada grupo foi a lousa mostrar aos seus colegas como chegaram à resolução final da atividade, explicando como pensaram inicialmente até a lei de formação.

3. Análise da Experiência

Ao entrarmos na sala, encontramos cerca de 16 estudantes distribuídos de forma dispersa, muitos dos quais demonstravam pouco entusiasmo inicial diante da atividade proposta. Após esclarecermos nossa identidade, os objetivos e a dinâmica da aula, iniciamos com uma atividade individual, conforme previsto no planejamento.

Inicialmente, ficamos receosas com medo de não conseguir realizar nossa atividade com precisão, nossa expectativa era de que a atividade tivesse pouca adesão, considerando

o cenário inicial de desinteresse. No entanto, ao longo do desenvolvimento da aula, mais estudantes foram chegando e, gradualmente, engajando-se com a proposta. Observamos através das atividades que individualmente alguns dos estudantes conseguiram transcrever o que estavam pensando na linguagem materna, mas não chegaram a colocar na linguagem simbólica, como mostram as imagens a seguir:

Figura 4 – Resolução da Atividade 1 realizada por um aluno individualmente.

Figura 5 – Resolução da Atividade 2 realizada por um aluno individualmente

Figura 6 – Resolução da Atividade 3 realizada por um aluno individualmente

Em contrapartida, com a segunda etapa da atividade, desenvolvida em grupos, contribuiu significativamente para o envolvimento dos estudantes e o fato de os grupos precisarem apresentar suas resoluções ao final foi um elemento motivador que incentivou a participação da maioria. Recebemos as atividades de todos os grupos e pudemos ver o empenho deles em tentar transcrever para o papel o que estavam observando e qual era o padrão que conseguiram encontrar usando a lei de formação. Observamos um esforço dos estudantes em resolver as tarefas propostas e compartilhar os resultados com os colegas:

Figura 7 – Resolução da Atividade 1 realizada em grupo

A resolução apresentada pelo grupo revela que os estudantes conseguiram identificar a lógica por trás da formação da sequência. A estratégia utilizada envolveu a contagem dos palitos adicionados a cada nova etapa, sendo possível observar que houve a transição da contagem empírica para a generalização por meio da fórmula $2n+1$.

Na atividade 2, encontramos entre as atividades dois resultados onde pudemos ver as diferentes formas de pensar dos estudantes, em algumas atividades vimos que para as bolas brancas eles representavam como " $2x+2$ " e para as bolas verdes " x^2 ", entretanto, outras atividades observamos que os estudantes representavam " $3n-2$ " para as bolas brancas e para as bolas verdes " $2n+2$ ", como podemos ver a seguir:

Figura 8 – Resolução da Atividade 2 realizada em grupo

Figura 9 – Resolução da Atividade 2 realizada em grupo

Essa variedade demonstra que os estudantes estavam buscando relações entre os dados, testando conjecturas e expressando-as conforme suas compreensões. As diferenças nas representações indicam que os estudantes estavam em diferentes níveis de abstração, mas todos demonstraram esforço em traduzir regularidades em linguagem algébrica.

Figura 10 – Resolução da Atividade 3 realizada em grupo

Na terceira atividade, a proposta envolvia a observação de uma sequência com base na adição a cada etapa. A resolução apresentada pelo grupo mostra que os estudantes conseguiram reconhecer a regularidade da sequência. Esse padrão foi reconhecido por meio da contagem e depois por meio da fórmula $B(n) = 3n$. Além disso, os estudantes organizaram suas ideias, descrevendo o raciocínio seguido.

Por fim, tivemos as apresentações que revelaram tentativas de construção de raciocínios coerentes com o conteúdo proposto. Após a resolução em grupo, cada equipe escolheu um representante para apresentar na lousa o caminho percorrido até chegar à fórmula geral. Nesse momento, os estudantes explicaram como pensaram, quais estratégias usaram e como chegaram à regra de formação da sequência.

Considerações finais

A partir de uma proposta investigativa, experienciamos na prática como a construção da linguagem algébrica pode ser uma forma mais prática na observação de padrões e do uso da linguagem materna. A atividade nos permitiu despertar saberes matemáticos e pedagógicos, desenvolver o trabalho em grupo e aprofundar o olhar sobre o protagonismo estudantil em sala de aula. Como afirma Freire (1996), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”, e foi nesse sentido que a proposta proporcionou aos estudantes assumirem um papel ativo na construção do conhecimento. Outrossim, ao promover uma abordagem investigativa, alinhada à resolução de problemas, nos aproximamos da perspectiva defendida por D’Ambrosio (1996), que valoriza o saber do aluno(a) e sua capacidade de elaborar significados a partir de sua realidade e cultura. Concluimos que é possível ensinar e aprender matemática de forma significativa e precisa quando criamos espaços que acolhem e escutam, a experimentação e o diálogo entre os estudantes. A participação dos alunos(as) na construção coletiva das expressões algébricas revelou que o engajamento se fortalece quando há espaço para a autonomia, a oralidade e o reconhecimento do pensamento próprio.

Apesar dos desafios iniciais, como o receio de pouca participação e o cenário de desinteresse aparente da turma, a experiência mostrou que metodologias investigativas despertam a curiosidade e favorecem a construção de sentidos. A atividade superou expectativas e apontou caminhos para uma prática docente que valorize tanto o conteúdo

quanto a forma como ele é vivido em sala. Essa vivência reafirma que a matemática pode, e deve, ser ensinada de maneira humana e contextualizada, promovendo pertencimento e conexão entre saberes escolares e experiências dos estudantes.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC):** Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Brasília: MEC, 2018. p. 541.
- D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação matemática: da teoria à prática.** Campinas, SP: Papyrus, 1996.
- GOUVEIA NETO, Sérgio Candido de; TOILLIER, Jean Sebastian (orgs.). **Pitágoras para além do teorema.** Porto Velho: EDUFRO, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jean-Toillier-2/publication/346076835_Pitagoras_para_alem_do_teorema/links/60eef52ffb568a7098ae4d8c/Pitagoras-para-alem-do-teorema.pdf. Acesso em: 22 de jun. 2025.
- PONTE, João Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. **Investigações matemáticas na sala de aula.** 4. ed. São Paulo: Autêntica, 2019.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa.** 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.